

УЎК 634.745

**ПАДУББАРГЛИ МАГОНИЯ (*MAHONIA AQUIFOLIUM NUTT.*) МЕВА ВА
УРУГЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИЯСИ**

Қайимов Абдихалил

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор Тошкент давлат аграр университети,
Тошкент

a.kayimov@mail.ru

Чоршанбиев Фарход Махматмуродович

қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), Тошкент давлат аграр
университети, Тошкент.

farkhodch@gmail.com

Жўраева Наргиза Ҳусан қизи

ТошДАУ магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7211853>

Аннотация. Ушбу мақолада Республикамиз ҳудудига ўтган асрда интродукция қилинган, манзарали, дориворлик ва озиқ-овқат аҳамиятига эга падуббаргли магония (*Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt.) турини мева ва уруглариини морфологиясини ўрганиши бўйича ўтказилган илмий тадқиқот ишлари натижалари келтирилган. Магониянинг резавор мевалари чўзинчоқ-эллиптик, шарсимон шаклда, узунлиги 10 мм гача, диаметри 8 мм гача, қорамтир мовий рангда, оқиши губор билан қопланган. Резавор меваларида 2-8 та уруглари мавжудлиги қайд этилди. Мева шарбати нордон-ширин, табиий бўёқ сифатида кондитер саноати ва виночиликда ишлатилади. Уруглари чўзинчоқ, 4,5 мм узунликка ва 2,3 мм диаметрга эга бўлиб, каштан рангида, ялтироқ. 1 кг магония мевасида 5 минг дона мева донаси бўлиши қайд этилган. 1 кг меваларидан 100 минг дона уруғ олиши мумкин. 1000 дона тоза уруғининг оғирлиги 7,5-11,5 граммга тенг.

Калитли сўзлар: магония, берберин алкалоиди, таксономик бирлик, пальматин, бербамин, оксиакантин, моносахарид, пектин модда, интродукция, резавор мева, орегона узуми.

МОРФОЛОГИЯ ПЛОДОВ И СЕМЯН МАГОНИИ ПАДУБОЛИСТНОЙ (*MAHONIA AQUIFOLIUM NUTT.*)

Аннотация. В статье приводятся результаты научно исследовательских работ по изучению морфологии плодов и семян магонии падуболистной, (*Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt.) интродуцированной в Республику как декоративная, лекарственная и пищевая растения. Ягоды магонии падуболистной продолговато-эллиптические, шаровидные, длиной 10 мм, диаметром 8 мм, синий-черный, с сизым налетом. В ягодах содержится 2-8 семян. Сок ягод кисло-сладкий, как безвредный краситель используется в пищевой промышленности и виноделии. Семена каштанового цвета, блестящие, продолговатые, длиной 4,5 мм, с диаметром 2,3 мм. В 1 кг ягодах содержится 100 тыс. шт семян. Масса 1000 семян составляет 7,5-11,5 грамм.

Ключевые слова: магония, алкалоид берберин, таксономическая единица, пальматин, бербамин, оксиакантин, моносахарид, пектиновые вещества, интродукция, ягоды, виноград орегона.

MORPHOLOGY OF FRUITS AND SEEDS OF MAHONIA HOLLY (MAHONIA AQUIFOLIUM NUTT.)

Abstract. The article presents the results of scientific research on the study of the morphology of fruits and seeds of Mahonia holly, (*Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt.) introduced into the Republic as an ornamental, medicinal and food plant. The berries of Mahonia holly are oblong-elliptical, spherical, 10 mm long, 8 mm in diameter, blue-black, with a bluish bloom. The berries contain 2-8 seeds. The juice of the berries is sweet and sour, as a harmless dye used in the food industry and winemaking. The seeds are chestnut-colored, shiny, oblong, 4.5 mm long, with a diameter of 2.3 mm. 1 kg of berries contains 100 thousand pieces of seeds. The weight of 1000 seeds is 7.5-11.5 grams.

Keywords: Mahonia, alkaloid berberine, taxonomic unit, palmatin, berbamin, oxyacanthin, monosaccharide, pectin substances, introduction, berries, oregon grapes.

Қириш. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 13 августдаги № 223-сонли “Ўзбекистон Республикасида ландшафт дизайнини ривожлантириш дастурини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарорига биноан шаҳарларда кўкаламзорлаштириш тизимини такомиллаштириш ва замонавий ландшафт дизайнини жорий этиш белгилаб қўйилган. Бугунги кунда аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштиришни ландшафтли қурилишсиз ва ландшафт дизайнисиз тасаввур қилиш қийин.

Кўкаламзорлаштириш учун янги маҳаллий иқлим шароитларимизга мослашувчан истиқболли дарахт турларини интродукция қилиш долзарб ҳисобланади. Шаҳар ва туман марказларида янгидан - янги кўркем бинолар қурилиб, атрофлари ҳар хил манзарали дарахт ва бута ўсимликлари билан кўкаламзорлаштирилмоқда.

Бу борада интродукция қилинган манзарали, доривор ва озикабоп ўсимликларни биологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда стандарт кўчатларини етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш ва жорий этиш бўйича илмий тадқиқот ишларини кенгайтириш муҳим аҳамият касб этади. Магониянинг интродукция қилинган истиқболли шакллари танлаш, баҳолаш, кўпайтириш имкониятларини аниқлаш, кўчатларини етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш аҳоли яшаш жойларни кўкаламзорлаштириш учун долзарб ҳисобланади. Магония турлари ниҳоятда хушманзара доимияшил баргли буталар бўлиб, барглари тўқ-яшил, ялтирок, айниқса меваси пишган даврда яна ҳам кўркем тусга қиради.

Магония меваларидан мураббо, компот ва киселлар тайёрланади. Меваларининг моносахаридлар, пектин моддалар ва С витаминига бойлиги инсон организмидаги моддалар алмашинувини фаоллаштиради. Бу ўсимликнинг илдизлари ҳам шифобахш хусусиятга эга. Уларнинг таркибидаги алкалоидлар (берберин, ятторрицин, палматин, бербамин, оксиакантин ва бошқалар) юқори биологик фаолликка эга бўлиб, илдизларидан кон тўхтатувчи ва ўт ҳайдовчи сифатида фойдаланиш мумкин [1, 4].

Тадқиқот объекти ва услублари. Тадқиқот объекти – Республикамизга Шимолий Америка флорасидан интродукция қилинган падулбаргли магония (*Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt.) ўсимлиги ҳисобланади. Магонияни ўрганиш бўйича ўтказилган ботаник ва дендрологик изланишлар ушбу соҳада кенг қўлланилиб келаётган услублар асосида амалга

оширилди. Магониянинг мусбат шакллари танлаш уларнинг ҳосилдорлиги ва меваларини йириклиги ва манзаравийлик хусусиятларига биноан ўтказилди.

Магониянинг мева ва уруғларини морфологик хусусиятларини ўрганиш И.А. Иванова ва Н.М. Дудник методик кўрсатмалари асосида амалга оширилди. Танланган экошакллари уруғ маҳсулдорлигини А.А. Корчагин ва И.В. Вайнагий методлари асосида баҳоланди. Магония буталарнинг манзаравийлик хусусиятларини баҳолаш Н.И.Штонда “Оценка декоративности биоморфы кустарник” методикаси асосида ўтказилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Магония (*Mahonia*) турлари резавор мевали, доривор ва манзарали ўсимлик сифатида диққатга сазовордир. Магония (*Mahonia*) туркуми Зиркдошлар (*Berberaceae*) оиласи мансуб ўсимликлар бўлиб, улар асосан шимолий ярим шарнинг мўътадил ва субтропик ҳудудларида тарқалган оилага 14 та туркум ва 650 га яқин турни ўз ичига олади [5].

Магония ўсимлиги 1806 йилда Колумбия дарёси ҳавзасидан топилган. 1822 йилда Европага интродукция қилинган бўлиб, бу ерга иқлимлаштирилган. Бу ўсимликнинг пўсти калин, ялтироқ, доимяшил мураккаб, жуфт эмас, тоқ, патсимон, ёнбаргли ёки ёнбаргсиз, тиканли тишли барглари тадқиқотчиларда қизиқиш ўйотган. Падубаргли магония (*Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt.) ёки – Орегона узуми Льюис Мериветер (1774–1809) томонидан териб олинган ва тадқиқ этилган. .

Магония (*Mahonia*) туркумида 50 га яқин турлар мавжуд бўлиб, улар Шарқий ва Марказий Осиё ва Шимолий Америкада кенг тарқалган. Магония турлари Магония (*Mahonia*) туркумига ва зиркдошлар (*Berberidaceae*) оиласига мансуб резавор мевали манзарали бутасимон ўсимликлардир. Магония турлари Шимолий Американинг деярли барча ҳудудларида учрайди.

Магония Канаданинг жанубий ҳудудларидан токи серкуёш Калифорниягача магония турлари кўкаламзорлаштириш ва боғдорчилик мақсадларида экилади. Мевалари зангори ранги туфали бу ўсимликка “Орегона узуми” номи берилган. Туркум номи америкалик боғбон Бернард МакМагона шарафига қўйилган, у АҚШнинг шарқий океан соҳилига ғарбдан интродукция қилинган ўсимликларни иқлимлаштириш муаммоларини ҳал этиб берган[5, 6].

1-расм.

Падуббаргли магония(*Mahonia aquifolium*) гуллаши

Магония мева шарбатидаги табиий биологик фаол моддалар гомеопатияда тери касалликларини даволашда қўлланилади. Магония меваларининг дориворлиги унинг кимёвий таркиби билан белгиланади. Мева шарбати С витаминига бой, органик кислоталар, ошловчи моддалар мавжуд. Бундан ташқари мева шарбатида табиий пигментлар мавжуд. Улар ичимликлар, винога ва озиқ-овқат маҳсулотларига қизил ранг беради.

Магония илдизида зирк ўсимликлари каби берберин алкалоиди бўлиб, бу модда антибактериал хусусиятларга эга ва рак хўжайраларини ўсишини тўхтатади. Меваларида мис, марганец, натрий ва рух каби элементлар мавжуд. Магония мевалари кам калорияга эга, 100 грамм маҳсулоти 30 ккалга эга. Мева таркибида оксил ва ёғлар учрамайди.

Магония турлари жуда мослашувчан бўлиб, совуққа, курғоқчиликка чидамли. Сояга чидамли ва шаҳар кўкаламзорлаштириш тизимида газга чидамли манзарали ўсимлик сифатида ўз ўрнига эга. МДХда интродукция қилинган магонияларнинг дастлаб ўн икки тури экилган. Магониялар доимияшил, тикансиз буталар ёки кичик дарахтчалардир. Бу туркумга барглари мураккаб патсимон тузилган, доим яшил бўлган, новдалари тикансиз буталар киради. [3]

Падуббаргли магония (*Mahonia aquifolium* Nutt.) баландлиги 1 метргача бўлган доим яшил бута ўсимлик.. Ёнлама илдизларининг ўсиб кетиши натижасида она бута атрофида магония колонияси пайдо бўлади. Бу паст бўйли, баъзилари ерга ётиб ўсадиган доимияил бута бўлиб, барглари қаттик, пўсти қалин, тўқ яшил рангда, баргчалари ўткир тишчали.

Барглари мураккаб, нотекис патсимон, 5-9 баргчалардан иборат, уларнинг узунлиги 15-20 см, барг банди қизғиш, барглари этли, устки қисми тўқ яшил, ялтироқ, барг томирлари кўзга ташланади, қуйи қисми оч яшил рангда, барг чеккалари ўйик ўткир тишли, узунлиги 3-9 см, кенглиги 1,5-2,5 см, 0,5-2см узунликдаги қизғиш барг бандига эга.

У май ойида гуллайди, гуллари сариқ-тилла рангда, йиғилиб шингилча ҳосил қилади. Гултожи барглари 9 та, Гулчалари 8 мм диаметрга эга, кўп гулли рўвакка жойлашган.

2-расм.

Падуббаргли магония(*Mahonia aquifolium*) чўзинчоқ шаклдаги мевалари

Магония меваси – сершира резавор мева ҳисобланиб, 2 қисмдан-қалин, мустаҳкам ташқи пўстлоғи ва ички серсув, қуюқ мева ширасидан иборатдир. Мева шираси тўқ қизил бўлиб, нордон, истеъмолбоп, таркибида қанд, ошловчи моддалар ва С витамини мавжуд. Магония уруғлари мева ширасида қуюқ масса билан ўралган ҳолда жойлашган. Резавор мевалар бутада шода-шоода кўринишида етилади, ҳар бир шоодада 8-28 донагача резавор мевалари етилади.

Резавор мевалари чўзинчоқ-эллиптик, шарсимон, узунлиги 10 мм гача, диаметри 8 мм гача, қорамтир мовий рангда, оқиш ғубор билан қопланган. Резавор меваларида 2-8 та уруғлари мавжудлиги қайд этилди. Мева шарбати нордон- ширин, табиий бўёқ сифатида кондитер саноати ва виночиликда ишлатилади. 1 кг магония меваларида 605 гача магония шарбати олиш мумкин. Магония асалга бой ўсимлик, гулида 0,281-0,705 мг қанд моддаси мавжудлиги қайд этилган.

3-расм.

Падуббаргли магония(*Mahonia aquifolium*) шарсимон шаклдаги мевалари

Уруғлари чўзинчоқ, 4,5 мм узунликка ва 2,3 мм диаметрга эга бўлиб, каштан рангида, ялтироқ. 1 кг магония мевасида 5 минг дона мева донаси бўлиши қайд этилган. 1 кг меваларидан 100 минг дона уруғ олиш мумкин. 1000 дона тоза уруғининг оғирлиги 7,5-11,5 граммга тенг.

4-расм.

Падуббаргли магониянинг(*Mahonia aquifolium*) вегетация якунида технологик етилган мевалари

5-расм.

Падуббаргли магония (*Mahonia aquifolium*) ва қизил зиркнинг – (*Berberis integerrima*) қуритилган мевалари

Меваларидан уруғ олиш учун мевасини август-сентябрь ойида йиғиш керак. Бизда, асосан, манзарали бута сифатида экилади, чунки унинг гули ва барглари жуда гўзал. Совуққа, қурғоқчиликка чидамли.

Магония илдизидан осон бачкилайди, сояда ҳам ўсаверади. Ўрмон мелиорацияси ишларида тоғ қияликларини ёмғир суви ювиб кетишидан сақлаш мақсадида экиш учун жуда қулай ўсимлик. Магонияга АҚШда резавор мевали ўсимлик сифатида қизиқиш баланд. Унинг кўплаб манзарали ва мевали навлари чиқарилган. Айниқса Ўрмолоччи магония, Япон, Версиколор ва Қишги қуёш каби навлари кенг экилади.

Кўкаламзорлаштиришда айниқса тоғли худудлардаги шаҳар ва қишлоқларда манзарали ўсимлик сифатида кенг қўлланилади. Магониянинг яна томирсимон магония, ўрмалоччи магония, патсимон магония, япон магонияси, непал магонияси, магобарбарис, неуберти магобарбариси каби турлари ва дурагайлари мавжуд бўлиб улар ҳам кўкаламзорлаштириш ва ландшафт дизайнида кенг фойдаланилади. Магония бордюрлар, жонли деворлар барпо этиш учун, гуруҳ холида экишга мос келади.

Хулосалар: 1. Магония меваси – сершира резавор мева ҳисобланиб, 2 қисмдан-калин, мустақкам ташки пўстлоғи ва ички серсув, қуюқ мева ширасидан иборатдир. Мева шираси тўқ қизил бўлиб, нордон, истеъмолбоп, таркибида қанд, ошловчи моддалар ва С витамини мавжуд.

2. Резавор меваларида 2-8 та уруғлари мавжудлиги қайд этилди. Мева шарбати нордон- ширин, табиий бўёқ сифатида кондитер саноати ва виночиликда ишлатилади. 1 кг магония меваларида 605 гача магония шарбати олиш мумкин. Магония асалга бой ўсимлик, гулида 0,281-0,705 мг қанд моддаси мавжудлиги қайд этилган

3. Уруғлари чўзинчоқ, 4,5 мм узунликка ва 2,3 мм диаметрга эга бўлиб, каштан рангида, ялтироқ. 1 кг магония мевасида 5 минг дона мева донаси бўлиши қайд этилган. 1 кг меваларидан 100 минг дона уруғ олиш мумкин. 1000 дона тоза уруғининг оғирлиги 7,5-11,5 граммга тенг.

REFERENCES

1. Аладина О.А. Магония // Флора. 2004. № 4. –С. 40-41.
2. Жидких О.Ю. Изменчивость морфо-биологических и анатомических признаков магонии падуболистной (*Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt) для селекции в условиях ЦЧЗ. Автореферат дисс. На соис. Уч. Ст. канд биол. Наук., Рамонь, 2016.–24с.
3. Жидких О.Ю. Оценка декоративности магонии падуболистной для озеленения в ЦЧР/ Фитодизайн в современных условиях: Матер. Международ. научн.-практ. конф., Белгород, 14–17 июня 2010 г. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2010. – С. 24–27.
4. Сорокопудов В.Н., Жидких О.Ю. Магония в вашем саду / Сады России. – 2010. – № 9. – С. 33–35
5. Чоршанбиев Ф.М. Магония (*Mahonia*) систематикаси ва географик тарқалиши // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси-Вестник аграрной науки Узбекистана, Тошкент, 2021, №2(86/2). –Б.110-114.
6. Чоршанбиев Ф.М. Биоразнообразиие интродуцированных вечнозеленых кустарников в Узбекистане // Сохранение лесных генетических ресурсов: Материалы 6-ой Международной конференции – совещания (16-20 сентября 2019 года, г. Щучински). – Щучинск, 2019.–С.108-110.